

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYÎ'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYÎÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

Shahlo RAHMONOVA,

E-mail: rahmonovasahlo644@gmail.com

NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOYIY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI

For citation: Shahlo Rahmonova. THE IMAGE OF A SOCIALLY ACTIVE WOMAN AND THE PROBLEM OF PURE LOVE IN NAVOI'S LYRICS. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 61-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508002>

ANNOTATSIYA

Navoiy she'riyatida ayol obrazi keng yoritilgan. Ayollarning jamiyatda tutgan o'rni, ijtimoiy mavqeyi ularning ijtimoiy faolligi bilan belgilanadi. Ayniqsa, davlat boshqaruvi, ijtimoiy hayotdagi faolligi, ilm, kasb-hunar egallashi va bu orqali ularning hech kimdan kam emasligini amalga oshirgan ishlarida ko'rishimiz mumkin. Alisher Navoiyning lirikasida va dostonlarida ayollarning faolligi, ma'rifatparvarligi, xalq farovonligi yo'lida mashaqqatli mehnati, iqtidori va iste'dodi yorqin lavhalarda ko'rsatilgan. Shoir she'riyatida ayol mavqeyi, sevgi-vafosi va ishq masalasi g'azal va ruboiylarida tarannum etilgan. Xotin-qizlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi kabi masalalar bugungi davr bilan hamnafas ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Navoiy, Xamsa, ayol mavqeyi, ijtimoiy faol ayol, ijtimoiy hayot, jamiyat, davlat boshqaruvi, kasb-hunar, bilim, ilm-ma'rifat, xotin-qizlar obrazi, hukmdor ayol, davlat boshqaruvi.

Шахло РАХМОНОВА,

E-mail: rahmonovasahlo644@gmail.com

ОБРАЗ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЖЕНЩИНЫ И ПРОБЛЕМА ЧИСТОЙ ЛЮБВИ В ЛИРИКЕ НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Образ женщины широко освещен в поэзии Навои. Роль и социальный статус женщин в обществе определяются их социальной активностью. В частности, мы видим, что они не уступают никому в своей работе в государственном управлении, активно участвуют в общественной жизни, приобретая знания и профессию. В лирике и эпосе Алишера Навои ярко показаны женская активность, просветительство, упорный труд на благо народа, талант и талант. В поэзии поэта положение женщины, любовь-верность и вопрос любви воспеваются в его газелях и рубаях. Проанализировано, что такие вопросы, как образование и занятость женщин, соответствуют современности.

Ключевые слова: Навои, Хамса, женская позиция, социально активная женщина, общественная жизнь, общество, государственное управление, профессия, знания, знания, образ женщины, правящая женщина, тайм-менеджмент.

Shahlo RAHMONOVA,

E-mail: rahmonovasahlo644@gmail.com

THE IMAGE OF A SOCIALLY ACTIVE WOMAN AND THE PROBLEM OF PURE LOVE IN NAVOI'S LYRICS

ANNOTATION

The image of a woman is widely covered in Navoi's poetry. The role and social status of women in society is determined by their social activity. In particular, we can see that they are not inferior to anyone else in their work in public administration, active in social life, acquiring knowledge and profession. In the lyrics and epics of Alisher Navoi, women's activity, enlightenment, hard work for the welfare of the people, talent and talent are vividly shown. In the poet's poetry, the position of a woman, love-loyalty and the issue of love are glorified in his ghazals and rubai. It has been analyzed that issues such as women's education and occupation are in line with today's times.

Key words: Navoi, Khamsa, women's position, socially active woman, social life, society, state administration, profession, knowledge, knowledge, image of women, ruling woman, time management.

XV asrning 2-yarmida ilm-fan, madaniyat va maorif ravnaq topdi. Sharqda uyg'onish davri boshlandi. Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy buyuk allomalar bo'lsa, Husayn Boyqaro, Shayboniyxonlar esa tarixiy shaxslar sifatida, Sharq rassomchiligida Kamoliddin Behzod, musiqada Xoja Kamoliddin Udiy, G'ijjakiy, Qobuziylar maydonga chiqdi. Buyuk turkiy she'riyatida Hoja Ahmad Yassaviy, Sakkokiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Amiriy, Gadoiy, Mavlono Lutfiy, Navoiy kabi shoirlar ayollar obrazini go'zal chizgilar orqali madh etishdi. O'zbek she'riyati rang-barangligi bilan juda boyidi. Mumtoz adabiyotda shoirlar xotin-qizlarning hayot tarzini, kulgi va hasratlarini, baxt-saodat haqidagi orzu-tilaklarini o'z she'rlarida aks ettirishgan. Shuningdek, Navoiy she'riyatida ayollar obrazi iymonli, ma'rifatli, go'zal va latofatli ta'riflar bilan birga uning ijtimoiy mavqeyi va faoligini ko'rsatish orqali yanada boyitilgan. Davralarda savodli kishilarning ko'payishini, xalq orasida she'riyatning sevib o'qilishini, xalqning farzandlari bilimli bo'lishini xohlagan shoir, ayollarga bo'lgan hurmatini ham yashirmaydi. Chunki ilm va san'at Navoiy yashagan ijtimoiy hayotning ko'zga ko'ringan sohasi edi. Navoiy she'riyatida orzularini idellashgan obrazlarida ifoda etadi. Bu obrazlar xotin-qizlar obrazlarining katta qismini tashkil etadi. Ayollarning ilm-ma'rifatga oshuftaligini, orzu-armonlarini ifodalab, o'quvchiga tanishtiradi. Navoiy sheriyyatida ma'suma ayollar, oqila va hunarmand xotin-qizlar, mohir chavandozlar, musiqa va sozchilar, malikalar va davlat arboblari bo'lgan ayollar obrasini uchratamiz. Navoiy ayollarni har sohada bilimli va yetuk bo'lishini xohlaydi. Lirikasida pokiza ishq-muhabbatni, do'stlikni tarannum etadi. Shoir ijtimoiy hayotdan olgan taassurotlarini, quvonch va g'amni, orzu-umidlarini g'azallarida ifoda etadi. "Navodir ush-shabob" asaridagi quyidagi baytda ham ayol obrazi go'zal chizgilarda tasvirlangan:

Kimki, oning bir malaksiymo parivash yori bor,
Odami bo'lsa, pari birla malakdin ori bor.

Kecha ulkim chirmanur bir gul bila, ne tong, agar
G'unchadek har subh o'lub xandon nashot izhori bor [1].

Bu g'azal ma'naviy kamolotning bir ko'rinishi, oilaviy munosabatlarda ham hayotiy saboqlar berib mulohazalar yuritishga chorlaydi. G'azalda vafo, sadoqat, fidoyilik kabi oliyjanob xislatlarni uchratamiz. Ijtimoiy faol bo'lgan ayollar o'z sevgisiga sadoqatni qanchalar asragan bo'lsa, oilani ham shunchalar mustahkam qurganlar. Navoiy esa bunday malaksiymolarni oriyatli sevgilisi, chin sevgi

sohibi bo'lishni orzu qilgan. Shunday oshiqlik birla shoh baytlar: “malaksiymo parivash yoki pari birla malakdin” misralarini yaratadi. Shoirning mashhur “Qaro ko‘zim” g‘azali shu fikrning yorqin dalilidir. Yozuvchi Ibrohim Haqqul “Navoiyga qaytish” asrida [2] ayolning ko‘zi uning go‘zal a‘zosi bo‘lib, mehr va muhabbatning ko‘rinishi deydi.

Qaro ko‘zim, kel-u mardumlig‘ emdi fan qilg‘il,
Ko‘zim qarosida mardum kibi vatan qilg‘il.

Ayolning, yorning ko‘zi hamisha sehr kuchiga ega, u shu ko‘zi orqali mehrni, ibo va hayosini ko‘rsata olishini she‘rida ifodalaydi. Navoiy Sharq she‘riyatida ayol obrazini yuksak mahorat bilan tasvirlaydi. Ayolning sevgisi, hijron alamlari, shafqat va mehrini g‘azallarida aks ettiradi:

Ul pari paykarki, hayron bo‘lmish insu jon anga,
Kimki hayron emas, men telbamen hayron anga.

Yoki yana bir boshqa g‘azalida shunday deydi:

Yashil to‘n birla oltin tugmalardin zebu var anda,
Qading naranj ra‘no naxlidur butkan samar anda

Bundan ko‘rinib turibdiki, Navoiy ayollarning sevgi-vafosi, muhabbatidan tashqari kiyinishi va tashqi ko‘rinishiga ham e‘tiborini qaratgan. O‘sha davrda ayollarning yashil to‘n kiyishi chiroyiga ko‘rk bag‘ishlaganini o‘z qarashlarida ifodalaydi. Shuningdek, Navoiyning “Topmadim” nomli g‘azallar to‘plamida ham ushbu misralarni uchratishimiz mumkin:

Qilg‘ali kiygan libosin ul buti zebo binafsh,
Vahki, yoqmas xotiring‘a hech rang illo binafsh.

Sarvi ra‘no hullamu kiymish binafsha bargidin,
Yo libosin aylamish ul chobuki ra‘no binafsh [3].

Qadimdan yashil rangni Hizr rangi, yasharish, yosharish rangi deb bilishadi. Navoiy ayol obrazini yaratgan ekan, uning tashqi qiyofasini, kiyinish odobini ham mohirona tasvirlaydi. Biz Navoiy yashagan davrda ayollarning yashil rangli to‘n kiyishi urf bo‘lganini ham ushbu misralar orqali bilib olishimiz mumkin. Bu bilan Sharqona ayollarning kiyinish madaniyatini, ayollarning savsani, gulgun rangli liboslarni hush ko‘rganligini ham sezishimiz mumkin. Navoiy lirikasida ayollar tushkunlikka tushmaydi, o‘zining farovonligi, shodligi va go‘zalligi bilan quvonadi. Uning she‘rlarida ayollar misli ko‘rilmagan husnga egaligi va oshiqni dardga muhtalo qilishi, hijron dardida kuydirishi bilan ustunlikka egadir. Shoir hech bir g‘azalida ayolga salbiy munosabatda bo‘lmaydi, balkim ma‘shuqa oshiqning dardida emas, oshiq ma‘shuqasining dardida iztirob chekishini mohirona ifodalaydi. Navoiyshunos A.Hayitmetov Navoiy ma‘shuqasining yuzini yorug‘ va nurli narsaga: oyga, quyoshga, chiroqqa o‘xshatadi [3]. Navoiygacha ham shoirlar bunday o‘xshatishlarni qilishgan, ammo Navoiy yorning yuzini gulag ham o‘xshatmoqchi bo‘ladi, deb ta‘rif beradi. Darhaqiqat Navoiy ayolni gullarga mengzaydi:

Shu‘lai ruxsorig‘a ko‘nglim qushi aylonadur,
Tong emas, gul sham‘ig‘a bulbul agar parvonadur.

Yoki yana bir baytda:

Ul pari paykarki, hayron bo‘lmish insu jon anga,
Kimki hayroni emas, men telbamen hayron anga

Otashin gul chunki bulbul kuydurur yuz vajah ila,
Ne osig' faryodu afg'on birla ming doston anga.

Shuningdek:

Dardu g'am bo'stoning tovosidir ko'nglim qushi,
Gul bo'lib jismimda kesgan na'l har yondin anga [4].

Ayolni gulga, oshiqni bulbulga o'xshatadi. Bu bilan Navoiy ayolning nomusi, hayosini yuqori baholaydi, uning ishq jismida gul bo'lib har yon chiqqanidan darak beradi va ayolga ehtirom ko'rsatadi. Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonida Shirin ta'rifida aytilgan: "Yuzi gul, lek gul xirmanidek..." misralaridan Turk folklorshunosi Portav Noili Baratov ilhomlanib, o'zining "Gul ila Alisher" dostonida Alisher qizning yuzini gulga o'xshatishi bejiz emasdir:

Senga o'xshar gulistonda qaysi gul.
Ismida gul, jismida gul, rangi gul [5].

Shoir lirikasida ayollarning ruhiy kechinmalarini, istak va intilishlarini ham chiroyli tasvirlaydi. Darhaqiqat, Alisher Navoiy dunyo adabiyotida benazir shaxs, tengsiz shoir, qomusiy allomadir. She'riyatdagi mavqeyi: to'rt buyuk devon sohibi, "Xamsa" asarining to'rtinchi ijodkori, ikki buyuk tazkira – "Nasoyimul-muhabbat" va "Majolis un-nafois" asarlarining muallifi. Alisher Navoiy g'azallari hamd va na't g'azallariga, ijtimoiy, ishqiy, axloqiy, didaktik, rindnoma, peyzaj va portret kabi g'azallarining mavzulariga bo'linishini ko'rishimiz mumkin. Shoirning o'zbek she'riyatida g'azal janri mazmun, shakl va badiiylik jihatidan yuqoriligi sababli e'zozlidir. G'azallar, avvalo, ayolga atab, ayol uchun, uning qalbini uyg'otish, dilidagini bilish, noz-ishvalarini anglash uchun yaratiladi. "Qushning ham erkagi sayraydi", - deydi dono xalqimiz. Erkakni esa ayol qiziqtiradi. Shu bois shoirlarning asosiy qahramoni – ayoldir. Navoiy g'azallari mavzu darajasi keng. Ularda ishq, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy mavzular shunchalik mahorat bilan yoritilganki, har bir g'azalda badiiy tafakkurning namunasini ko'rish mumkin. Ammo hech biri ayol tasvirichalik mavqe kasb etmaydi. Navoiy she'riyatida ijtimoiy-siyosiy hayotning muhim muammolari, o'sha davrdagi turli tabaqa vakillari haqidagi mulohazalar, go'zal axloqqa pand-nasihatlar ham qalamga olingan. G'azallarida ayollar obrazi benihoya chiroyli tasvirlarga boydir. Unda xotin-qizlarning turmushi, ayollarga bo'lgan munosabat, aql-zakovati, vafodor va sadoqati, oqila va donoligini ko'ramiz. Dostonlarida Shirin, Layli, Dilorom va Mehinbonu singari xotin-qizlarning mukammal badiiy obrazlari yaratilgan. Bu obrazlarda hayotiy haqiqat bilan birga orzu va ideallari uyg'unlashib ketgan. Shu bilan birga Navoiy ayollarning haq-huquqsizligiga qarshi, ularni mustaqil fikr yurita oladigan qizlar tasvirini ham beradi. Masalan, Shirin, Mehr, Layli va Navdarning qizi kabi obrazlarni misol keltirishimiz mumkin. "Sab'ai sayyor" dostonidagi Diloromning Bahromga bergan javoblari kibrdan emas, balki mustaqil fikrini tezda bildira olishidan deb o'ylaymiz. Shuningdek, dostonidagi 1-musofirning hikoyasida uchraydigan Axiyning xotini Gulshehra obrazi ham oilaparvar, irodali va vafodor ayol obrazidir. Navoiy lirikasidagi ayollar o'z erki uchun kurashadi, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida faolligi bilan ajralib turadi. Navoiy ayollarni – ona, xotin, yor, singil va qiz obrazlarida gavdalantiradi. Ularning ijtimoiy hayotdagi o'rnini, mavqeyini ko'rsatadi, o'qish, ilm, davlat va jamoat ishlarida ishtirokini yuqori baholaydi. Xotin-qizlarning jamiyatda ishtirokini cheklanishiga qarshi Navoiy ayollarni faollashtiradi. Xamsaning har bir dostonida uchraydigan ayollar obrazi kurashuvchan, ijtimoiy faoldirlar. Chunki jamiyat rivojida xotin-qizlar muhim ulushlarini qo'shib kelganlar. Sharqning buyuk allomalari Firdavsiy, Nizomiy, Jomiy va boshqa ko'plab shoirlar ayol obrazlarini mehr va mahorat bilan yaratganlar. Ammo Navoiy xotin-qizlar himoyasiga hammadan ham ko'p himmat ko'rsatgan. Shoir bir qit'asida:

Yuz tuman nopok erdin yaxshiroq,
Pok xotinlar oyog'ining izi [6].

deb ayollarni hurmatga loyiq deb biladi, ularning sha'niga ash'orlar bitadi. Ayollarga ijobiy munosabat shoir ijodida juda yorqin ifodalangan. Ayrim tabaqalar tomonidan kamsitilgan ayollarga nisbatan shoir ijodida haq-huquqi uchun kurashadigan faol ayollar obrazini uchratishimiz diqqatga sazovordir. Alisher Navoiy g'azallarida ijtimoiy-siyosiy hayotning muhim muammolaridan bo'lmish jamiyatni boshqarish, boshqaruvchilarning qanday bo'lmog'i lozimligi haqida mulohazalar yuritadi.

Yordin ayru ko'ngil mulkedurur sultoni yo'q,
Mulkkim, sultoni yo'q, jismedururkim joni yo'q.

Bu baytda asosiy diqqat ko'ngilning yordin ayrilmog'i mumkin emas, ko'ngil mulkining sultoni yordir, degan fikrni beradi. Shuningdek shoir ijtimoiy hayotda mamlakat sultonsiz bo'lishi ham mumkin emas deydi. Ya'ni sultonni mamlakatning joni deb qiyoslaydi. Bu bilan Navoiy o'zining jamiyat va uning boshqaruvi to'g'risidagi ijtimoiy-siyosiy qarashlarini ifoda etadi. Yana boshqaruv boshlig'i – shoh, sulton qanday bo'lishi, qanday fazilatlar sohibi bo'lmog'i lozimligini ham aytib o'tadi. Shu bilan birga davlar boshlig'i sifatida ayol – Mehinbonu obrazini yaratayotganda shu fikrlarini uyg'unlashtiradi.

Navoiyning "Hayratul abror" asarining maqolat va hikoyatlarida yer yuzida eng ulug'i inson ekaniga alohida urg'u beradi.

Ganjing aro naqd farovon edi,
Lek boride g'araz inson edi.

Turfa kalomingg'a dog'i komil ul
Sirri nihoningg'a dog'i nomi ul [7].

Demak, mavjudodlar ichida eng ulug'i inson bo'lsa, uning dastlabki tarbiyachisi ayoldir. Bir so'z bilan aytganda, Navoiy ijodini xilma-xil mavzular qamrab olgan bo'lib, she'riyatidagi ayollar siymosini qalamga olishda boshqa shoirlardan ancha ustunligi bor. Ayol obrazi Sharqda hayo va ibo timsoli hisoblanadi. Ayol siymosining ijtimoiy hayotdagi o'rni mavzusi shoirning poetik asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Alisher Navoiy o'zining g'azallarida ayolning ijtimoiy mavqeyini ochib bergan. Mutafakkir g'azallarida ayol timsolini yuksak hurmat cho'qqisiga ko'targan, uning jamiyatdagi o'rni, ijtimoiy hayotdagi qalb tug'yonlarini she'riyatida aks ettirgan. Insoniy muhabbat, ilohiy ishq bilan birga ma'rifat, ilm va ziyo, mehr-oqibat, kamtarlik va haqiqatni ham tarannum etadi. Shoir sheriyyatida ayollar obrazi mudom go'zal tashbehlar bilan yozilgan.

O'yladurkim, ilgini hino uza qilmish nigor,
Ulki gulgun ko'nglak usra to'nin epkin aylamish.

Gar Navoiyg'a Sulaymon mulkicha bordur ne tong,
Buki Bilqisi zamon nazmini tahsin aylamish [8].

Navoiy hadislarida aytilganidek: "Kampir jannatga kirmaydi", degan majoz bilan: "Haq taolo ayolni yoshartirib jannatga kiritadi", degan ma'noni qo'llaganidadir. Ayolni Bilqisi zamonga tenglashtirishi orqali mumtoz she'riyatda Navoiy ayollarga e'tiborini majozlar ortidan haqiqatga qaratadi va ijodini boyitadi. Shoir ayol obrazining go'zallik va chiroyini, aql-idrokini, ilm-ma'rifatini, davlat boshqaruvi va mamlakat ishlarida faolligini, janglardagi matonatini nazmda marjondek teradi. Navoiy yashagan davrining hayot tarzi va ayollarning kamsitilishiga qarshi ilg'or fikr va g'oyalarini g'azallarida ko'rsatib beradi. Ayolning ijtimoiy hayotdagi mavqeyini ko'tarishni, uning ilmi va san'atini hurmat qilishni, o'zining hayotiy orzulari deb bayon qiladi. Sharq dostonlarida ayollar obrazi yorqin tasvirlangan. Ular sevgan kishisiga bir umr sodiq qoluvchi sadoqatli va vafodor ayollar timsollaridir. Navoiy dostonlarida Layli, Shirin, Mehr, Dilorom, Navfal qizi kabi oliyjanob va vafodor qizlar obrazlarini yaratishda oilaviy tarbiyaning ahamiyati katta bo'lganini asarlarida singdirib o'tadi. Dostonlarda Layli, Mehr, Ravshanak kabi obrazlarning ota-onasi ma'naviy yuksak

insonlar ekanini alohida e'tirof etadi. Otalar o'z odatiga ko'ra, qizlarning ilm olishiga qarshilik qilmaydi, balki qizlarning qiziqishlari, bilim olishlari uchun sharoit yaratadi, ziyosini qadrlaydi. Navoiy dostonlarida bola tarbiyasida faol va aqlli onalar obrazini ham ko'plab uchratamiz. "Hayratul-abror" da Zoli zar kampir bolasi uchun adl va insof so'rab, shohni adolatga yetaklasa, "Saddi Iskandariy" dostonida Iskandarning onasi barcha onalar timsoli sifatida Vatanga, mehnatga muhabbat, bilimga intilish tuyg'ularini berishi bilan qadr topadi. Farhodning, Laylining onasi siymosida mushtipar va farzandining kamoli uchun qayg'uradigan ayol obrazini uchratamiz. Navoiy onaga muhabbat, xotin-qizlarga hurmat tuyg'usini o'z lirikasida ko'plab keltigan. Navoiy yaratgan ayol siymosi uning "Xamsa" asarida mukammal ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Shoirning yana bir ijtimoiy faol ayol obrazlaridan biri Shirin obrazidir. Uni quyidagi satrlar bilan ta'riflaydi:

Labidin tomibu oqib latofat,
Yuzidin oqibu tomib malohat,

Bo'yida hullalardin ruh olib qut,
Vale alvonidin yuz aql mabhut.

Labining har so'zi yuz jonga ofat,
Sochi har tori ming imonga ofat [9].

Shirinning labidagi har bir so'z latofatli, yuz jonga rohat bag 'ishlaydi. Demak, u aql-zakovatli, jasoratli, vafodor va vatanparvar kabi fazilatlariga ega bo'lgan ijtimoiy faol va mukammal ayol obrazidir. Uning ma'naviy dunyosi, xalqparvarligi va ilmparvarligi bunyodkorlik ishlaridan sezilib turadi. Navoiy bu timsol misolida o'zi yashagan davri uchun ham, undan keyingi davr uchun ham ibrat bo'la oladigan samimiy va komil inson obrazini yaratadi. Chunki o'sha davrda xotin-qizlarning ilm olishi qiyin bo'lib, minglab qizlar savodsiz edilar. Snunig uchun Navoiy asarlarida ayollarni savodli qilish, ilmi xotin-qizlarni yetishtirishni oliy maqsad qilib qo'yadi. Navoiy yashagan davrdan kelib chiqsak, bu juda katta oliyjanoblik ifodasidir.

O'zbek mumtoz adabiyotida Navoiy ayollar masalasiga ijobiy yondashib, xotin-qizlarning go'zal va barkamol siymolarini yaratganlar. Ularning sha'niga ijobiy g'azallar va qasidalar bitgan. Ulug' shoirning she'rlari va dostonlarini qanchalik o'rganib mushohada qilsak-da, yana o'shancha fikrlarimiz kengayib boraveradi. Alisher Navoiyning lirik asarlari jamlangan "Xazoyin ul-maoniy" devonidagi g'azallari nafaqat sonda, balki shoirning teran tafakkuridan guvohlik beradi. Navoiy ayollar haqida obraz-ifodalarni shunday yaratganki, uni ijtimoiy hayotdagi mavqeyini ko'tarishga harakat qiladi. Masalan, "jon" va "jonon" mavzusida bir qancha dilbar g'azallar yaratadi.

"Har labing o'lganni turg'izmakda jono, jon erur,
Bu jihatdan bir-birisi birla jonajon erur.

Hushdurur jonu jahon jonon birla, jonon agar bo'lmasa,
Jon o'ylakim o'lmas, jahon zindon erur."

G'azallarda "jonon" so'zining bir necha bor takrorlanib kelishini ko'rib, shoirning zakovati va topqirligiga qoyil qolamiz. Navoiy ayolga bag'ishlangan she'rlarida hamisha ishq, vafo, sadoqat haqidagi muborak g'oyalarni ilgari surgan. Jonon – mahbub, dilbar, dilrom, sanam – bularning barchasi ayolning sifat sinonimlari. Alisher Navoiy o'z asarlarida ayol qahramonlarning ichki va tashqi go'zalligini yuksak badiiy did va mahorat bilan ta'riflaydi. Ayolni anglash, tushunish, dardini his qilish tuyg'usini to'liq aks ettiradi.

Navoiy xotin-qizlar faolligini oshirishga harakat qiladi, jamiyatda ayollarning mavqeyini mustahkamlash g'oyasini ilgari suradi. Davlat boshqaruvida, ilm-fan, kasb-hunar egallashda ayollarni keng faoliyat yuritishga chaqiradi, boshqaruvdagi rolini e'tibordan chetda qoldirmaydi.

Siyosiy jarayonda ayollar faolligini oshirish, o'z huquqidan erkin foydalanish, o'zi tanlagan kasbi-kori uchun shart-sharoitlar yaratishni maqsadga muvofiq deb biladi. Islom olamining faxr-u iftixoriga aylangan shoirning o'lmas merosi tufayli shu yurtning farzandlari bebaho boylikdan bahramand bo'lishadi. Bu tabarruk zaminda yashab, ayol zotining mavqeyini ko'tarish, xalqqa xizmat qilish Navoiyning maqsad-muddaosi bo'lgan. Bu borada Navoiy ayollarning turmush tarzi va aql-tafakkurini, ma'naviy va ruhiy olamini she'r va g'azallarida, ruboiy va fardlarida aniq-ravshan aks ettiradi. Ushbu ruboiysida ayolning go'zalligi bilan birga odobi va so'zi ham yaxshiligini aks ettiradi:

Ko'z birla qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi,
Yuz birla so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi.

Eng birla menging yaxshi, saqog'ing yaxshi,
Bir-bir ne deyin, boshdin ayog'ing yaxshi.

Shoir fardlarida ham yaxshi ayollar hadida shunday fikrlarni beradi:

Yaxshi xotunlar safoyi zuhdidin
Olam ichra gar yorug'luq bo'lsa fosh.

Yo'q ajab, chukim arab alfozida,
Istiloh ichra muannasdur quyosh [10].

Ishonchimiz komilki, ayollarning ijtimoiy hayotdagi faolligini ko'tarish, ana shunday ulug' g'oyani o'zida mujassam etgan. She'riyati hozirgi zamonda ayolning qadr-qimmatini, ma'naviy-ruhiy olamiga yaqinligi bilan xizmat qiladi. Mumtoz she'riyatda shoirdan juda ulkan adabiy-ilmiy meros qolgan. Hech shubhasiz Navoiyning she'riyatida ayol obrazi uning barcha asarlari-yu devonlarida ham mavjuddir. Unda komil inson, ijtimoiy adolar, sharqona odob-axloq kabi ezgu fazilatlar ayollar obrazida tarannum etilgan. Insoniyat taraqqiyoti davomida ayolga islom dinidek katta e'tibor bergan birorta din yoki tamaddunni ko'rgan emas.

Islomda ayol haqida so'z yuritar ekan, uni oliy maqom va yuksak ehtirom egasi o'laroq tasvirilaydi. Islomda ayol kishi haq-huquqlari ta'minlangan va burch-vazifalari belgilangan to'laqonli shaxs hisoblanadi. Qur'oni karimning 35 ta sura va 100 dan ortiq oyatida ayol so'zining ishlatilishi va suralardan biri aynan "Niso" ya'ni "Ayollar" deb nomlanishi va unda ayolning mavqeyi, uning o'rni, haq-huquqlari batafsil bayon etilishi ayollarga bo'lgan e'tiborning yorqin misolidir. Muqaddas islom dinimizda onaga yaxshilik qilish borasida ko'p buyruqlar va qaytariqlar mavjuddir. Hadisi shariflarda ayollar xususida shunday keltiriladi: Rasululloh sallolohu alahi vasallam sahobalardan biriga aytadilar: "Onangni lozim tut, albatta Jannat uning qadamlari ostidadir". Millat darajasini shu millat ayolining darajasi belgilaydi. Chunki xalq ayoldan baland bo'lolmaydi. Negaki xalq ayolning mahsulidir. O'zbeklardagi: "Alpni ham, olimni ham ona tug'adi", degan hikmat bejiz emas.

Filologiya fanlari nomzodi Burobiya Rajabovaning "Ona ko'nglin shodligini menga ber! Yoxud "Nasoyim-ul muhabbat" da onalar obrazi" maqolasida shunday deydi: "Navoiy ijodida bir qator tarixiy-badiiy obrazlar, jumladan, Alanquva, Zoli zar, Halima ona, Bilqisi soniy – Xadichabegim timsollari o'zbek adabiyotshunosligida muayyan darajada tahlil etilgan. Asarda 35 nafar orifa va so'fiy ayol shayxlar haqida alohida qismda har birining ismi, nasabi bilan tilga olingani aytilgan [11]. Mazkur asarlarda ayollarning diniy va dunyoviy bilimlarini, ularning hayotini ibrat qilib ko'rsatgan. Navoiy onalar haqqi-hurmatini, rozilik darajasini hatto islomning farz amallaridan biri bo'lgan haj amali orqali topgan savobning darajasidan ham yuksakligini, jannatga boradigan yo'llar ona shodligi, ona rizosi bilan tutash ekanligini yozadi. Islom olamida ham ayollarning mavqeyi e'tiborda bo'lganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. XII asrda yashagan Ibn Asakirning yozishicha, Islom olamida ayollarning bilim olishi uchun katta imkoniyatlar mavjud edi. U ayollarning o'qishi, ilmiy darajalarga ega bo'lishi, olim va o'qituvchi bo'lishlari mumkinligini yozgan. Islom olamidagi ayollarni Muhammad payg'ambar s.a.v ning muvaffaqiyatli tadbirkor ayoli

Xadicha r.a. va hadis ilmida taniqli olima Oisha rahimahulloh ilhomlantirgan. Muhammad s.a.v “hayo ularning e’tiqodlarini o’rganishlariga to’sqinlik qilmagan”. Madinalik ayollarni diniy ilmga chanqoqligini maqtangani haqida hikoya qilinadi [12].

Ayollarning ta’lim olishida hech qanday qonuniy cheklovlar bo’lmasa-da, ba’zi erkaklar, masalan, Muhammad ibn al-Haj, o’zining ma’ruzalari paytida ba’zi ayollarning xatti-harakatlaridan norozi bo’lgan. XV asrda al-Shaxavi o’zining butun o’n ikki jildlik tarjimai holi lug’atini olima ayollarga bag’ishlaydi, lug’atda ulardan 1075 tasi haqida ma’lumotlar mavjud. Islom xalifaligida ayollar iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatda faol ishtirok etganlar. Xotin-qizlar turli kasb-hunarlarida, xalq xo’jaligining barcha tarmoqlarida mehnat qilganlar. Tibbiy sohada ham ayollarning roli katta bo’lgan. Shu o’rinda Navoiydek islom olamini puxta egallagan shoir, o’z asarlarida ayolning mavqeyini dostonlarida ochib beradi. Navoiyning “Xamsa” asarining 4 ta dostoni sevgi-muhabbat, qahramonlik va vatanparvarlik bobida bo’lib, ularda 45 nafarga yaqin ijtimoiy faol bo’lgan ayollarning nomlari tilga olingan. Ular jamiyatning rivojlanishiga hissa qo’shgan, o’z mavqeyiga ega bo’lgan, e’tiqodli ayollar timsolidir. Navoiy musulmon dunyosining aksariyat qismida ijtimoiy faol bo’lgan ayollar farzandlar tarbiyasi, ta’lim darajasi va kasb-hunar egallashi bilan jamiyatning rivojlanishiga qo’shgan hissasini madh etadi. Masalan, Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida Shirinning xos kanizaklari o’n dilorom va Mehinbonu obraziga shoir shunday ta’rif beradi:

Bu majlis ichra hozir o’n dilorom,
Bori ham sarv qomat, ham gulandom.

Bo’lub Shirin bisotitining nadimi,
Alardin xush Mehinbonu harimi.

Kelib har qaysi bir fazl ichra mohir,
Mahorat shevasi har birda zohir.

Bu qizlar o’sha davr ijtimoiy hayotida ilm-fanda bilimi, ziyosi bilan o’z mavqeyiga ega bo’lgan bo’lsa, Mehinbonu rahbar va ilm homiysi sifatida obro’-e’tiborga molik shaxs ekanligini ko’rsatib, unga Navoiy shunday baho beradi:

Mehinbonuki donishparvar erdi,
Bilik ahliga shohi sarvar erdi [13].

Shuningdek, “Sab’ai sayyor” dostonidagi Dilorom obrazi orqali san’atga oshufta ayolning faolligini hamda shoh Bahromga har oqshom musofirlar tomonidan aytiladigan hikoyatlardan 3-musofirning hikoyasida Ma’sudning shoh Jo’naga ko’rsatgan qizi husnda tengi yo’q va shu bilan birga “chang” chalishda mohirligi orqali ayolning mavqeyini ochib berishda yana bir yorqin holatni ko’rsatadi:

Dedi Mas’ud: “Sozini chalsin,
Burqani olib, ultirib chalsin!”

Ulturub chunki burqa’ ochti hur,
Bo’ldi el aqlu husnidan mahsur.

Chang tagida chun big’on berdi,
Kimki o’lturmish erdi – jon berdi” [14].

Navoiy musiqa san’ati orqali ijtimoiy faol bo’lgan qizlarning mavqeyi, ularning shu san’atni mukammal egallaganligi bilan xalq orasida obro’-e’tiborga sazovor ekanligini asarlarida isbotlaydi. Navoiy soz chalishda mohir bo’lgan qizlarni madh etar ekan, bu bilan o’zi yashagan davrda xotin-qizlarning musiqaga bo’lgan qiziqishi va e’tibori juda yuqori ekanligining guvohi bo’lamiz. Chunki

“Xamsa” asarida qizlarning chang, ud, tanbur, nay, dutor kabi cholg’u asboblari mohirlik bilan chalishi, bu san’atni bilishidan dalolat beradi.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, erkaklarning turli talab-ehhtiyojlari, avlodlar davomiyligi ayollarsiz amalga oshmaydi. Shu bois, ayollarning ijtimoiy hayotga jalb qilish, ularning ijtimoiy mavqeyini ko’tarish erkaklar talabidan kelib chiqadi. Buni Navoiy hayotiy haqiqat deb bilib, she’riyatida ayol obrazini va uning ijtimoiy mavqeyi doimo birinchi o’ringa qo’yadi. Navoiy yetuk siyosat va davlat arbobi sifatida jamiyatda ayol mavqeyini ko’tarish ko’p jihatdan unga insonsevarlik va madaniyatparvarlik g’oyalarini amalga oshitishda xizmat qiladi. Biroq zamona zayli ila ayollarga bo’lgan munosabat e’tiborda bo’lmasa-da, Navoiy asarlarida, lirikasida ayolga o’zgacha ta’rif va tasnif beradi. Xotin-qizlarning siyosat, tijorat va jamiyatdagi mavqeyini yuqori baholaydi. Bundan Navoiydan oldingi salaflarning asarlarida ayol mavqeyi, teng huquqlikning ko’rinishlari to’liq namoyon bo’lmagan, deya olmaymiz. Biroq Navoiy asarlaridagi ayol obrazi davlatni boshqara oladi, ya’ni siyosat va iqtisodiyotda ayollar mavqeyi kuchaytirib berilganini guvohi bo’lamiz. Navoiy qashshoqlikka barham berish, urushlarga chek qo’yish, ijtimoiy adolatni ta’minlash yetakchi ayollarning maqsadi ekanligini ko’rsatib beradi. Ayol kishining mamlakatni boshqara olishiga, ilmi va hunarli bo’lishiga, jamiyat va farzandlari taqdiriga befarq bo’lmasligiga ishora qiladi. Navoiy buyuk shaxs sifatida ilm-fanga, san’at-adabiyotga qiziqqan xotin-qizlarning haq-huquqlari himoyasi uchun mardonavor kurashib, o’z asarlarida mujassam etganlar. Shu sababli rang-barang xotin-qizlar obrazlari vujudga kelgan. Bu ijobiy obrazlarga ona obrazi, yor obrazi, oqila va chevar xotin-qizlar obrazi, jangovor ayollar obrazi va davlat arbobi darajasidagi ma’rifatli ayollar obrazlariga ajratish mumkin. Ularning jamiyatdagi mavqeyini ko’taradi. Navoiy she’riyatida xotin-qizlarning jamiyat hayoti va faoliyatining turli sohalarida, shu jumladan, siyosat, huquq, ta’lim, ilm-fan sohalarida namoyon bo’lganini, ayol-qizlarimizning ijtimoiy mavqeyi oshib borganini guvohi bo’lamiz. Bu bilan Sharqona gender tenglikning o’ziga xos jihatlari shoirning she’rlari va g’azallari misoliga ham ko’rishimiz mumkin. Ayolni e’zozlash, unga ehtirom va hurmat ko’rsatish o’zbek xalqiga xos oliyjanob xususiyatlardan biridir. XXI asrga kelib Navoiy orzu qilganidek, O’zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o’rni va mavqeyi ancha o’sdi. Ayollar davlat ahamiyatiga doir ancha ishlarni amalga oshirishmoqda. Mamlakatimizning siyosiy, ijtimoiy-ma’naviy muhitida ayollarga, yosh qizlarga bo’lgan munosabatlar e’tiborga loyiqdir. Xotin-qizlarning bilimdon, yaxshi mutaxassis, malakali kasb egalari bo’lishlari uchun yurtimizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mustahkam oila, onalar va bolalar sog’lig’iga doimo e’tibor qaratilmoqda. O’zbek millatining o’ziga xos ma’naviyati yurtimiz ayollarining jamiyatdagi o’rni, ijtimoiy hayotdagi faolligi muhim ahamiyatga ega bo’lgani uchun, mavqeyi har jihatdan balanddir. Huquqiy davlat va demokratik jamiyat qurish uchun ayollar va erkaklarning barcha sohalarida tengligi ta’minlanmoqda, qoniniy huquq va manfaatlari himoya qilib kelinmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqida shunday dedi: “Xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Milliy siyosatimiz markazida turadigan eng ezgu maqsad – oilalar mustahkamligini, ayollarimizning huquqiy himoyasi va osoyishta hayotini ta’minlashdan iborat”. Muhtaram Yurtboshimiz: “Oqila, go’zal ayollar o’zlarining g’amxo’rligi, mehribonligi, qalbi daryoligi bilan oiladagi, qolaversa, butun jamiyatdagi muvozanatni, poklik, halollik, samimiyat va adolat muhitini saqlab turadilar,”- degandilar. Bu ayni haqiqatdir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Navodir ush-shabob. Mukammal asarlar to’plami. 6-jild. –Toskent: Fan, 1990.
2. Haqqul I. Navoiyga qaytish. O’zbekiston nashriyoti. – Toskent: Fan, 2011.
3. Alisher Navoiy. Topmadim. – Toskent: G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1988.
4. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. O’zbekiston. – Toskent: Fan, 1961
5. Baratov P. “Gul va Alisher” dostoni. – T., 1941.
6. Navoiy. Tanlangan asarlar. I tom. – T., 1948.

7. Alisher Navoiy. Hayrat-ul abror. MAT.7-jild. – Toshkent:Fan,1991.
8. Alisher Navoiy.G‘aroyib us-sig ‘ar. MAT. 3-jild. – Toshkent: Fan,1998.
9. Lindsay J. (2005) Daliy Life in the Medieval Islamic World Greenwood Rubilishing Group. – P.197.
10. Alisher Navoiy. Hikmatli so ‘zlar. – Toshkent: Fan,1985.
11. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. – T.,1989.
12. Rajabova B.Onalar bilan suhbat. – T: Turon zamin ziuyo, 2014.
13. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. MAT. 8-jild. – Toshkent: Fan,1991.
14. Alisher Navoiy. Sab’ai sayyor. MAT.10-jild. – Toshkent : Fan,1992.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000